

**SUN'IY INTELLEKTNING USKUNAVIY VOSITALARINI
LOYIHALASHTIRISH
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
DESIGN OF TOOLS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Mo'minov B.B.¹, Kaxorov A.A.², Egamberdiyev E.H.²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Sun'iy intellekt kafedra mudiri, t.f.d., professor.

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Sun'iy intellekt (SI) tizimlarini ishlab chiqishda uskunaviy vositalarni loyihalashtirish jarayonlari hamda, SIning asosiy komponentlari, dasturiy ta'minoti, ularni samarali integratsiya qilish va amalga oshirish usullari ketirilgan. Shuningdek, iqtisodiy jarayonlarni loyihalash misolida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, ularni amaliy qo'llanishga moslashtirish kabi jihatlar, jarayonda muhandislik, dasturlash va ma'lumotlar tahliliy holatlaridagi yangiliklar va yutuqlardan foydalanish muhim ahamiyatga egaligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt (SI), loyihalash, foydalanuvchi interfeysi, integratsiya, iqtisodiyot, vosita.

Аннотация: Представлены в разработку систем искусственного интеллекта (ИИ) входят процессы проектирования аппаратного обеспечения и основных компонентов ИИ, программного обеспечения, а также методы их эффективной интеграции и внедрения. Также подчеркивается важность использования в процессе инноваций и достижений в области техники, программирования и анализа данных, таких как сбор и анализ данных, адаптация их к практическому применению, на примере проектирования экономических процессов.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), проектирование, пользовательский интерфейс, интеграция, экономика, инструмент.

Abstract: The development of artificial intelligence (AI) systems includes the design processes of hardware and main components of AI, software, as well as methods for their effective integration and implementation. It also emphasizes the importance of using innovations and advances in technology, programming and data analysis in the process, such as collecting and analyzing data, adapting them to practical use, using the example of designing economic processes.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), design, user interface, integration, economy, tool.

Turli jabhalarda samaradorlikni oshirish uchun sun'iy intellekt (SI) dasturidan har kuni foydalanish, soddaroq aytganda dolzarb mavzudir. SI dasturidan foydalanisizmi yoki yo'qmi, bu muhim emas, balki qaysi turidan foydalanishingiz ahamiyatga ega.

Yangi SI ilovalari tasavvur qilganimizdan ham tezroq paydo bo'ladi, lekin har bir vosita ham kerak bo'lishi yoki ijobiy foyda keltiravermaydi. Oddiy qidiruv tizimidagi natijalar sahifalarini ko'rib chiqish, maksimal samaradorlik uchun SI dasturlarini yangilangan ro'yxatidan foydalanishi buning yorqin misoli hisoblanadi.

Sun'iy intellektning uskunaviy vositalarini loyihalashtirish – bu murakkab jarayon bo'lib, unda turli sohalaridagi mutaxassislarining bilim va ko'nikmalari birlashadi. Bunda asosiy e'tibor quyidagi asosiy bosqichlarga qaratiladi:

- *tadqiqot va rejalashtirish;*
- *ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish;*
- *arxitektura va dizayn;*
- *dasturiy ta'minotni ishlab chiqish;*
- *sinovdan o'tkazish va optimallashtirish;*
- *foydalanuvchilarga taqdim etish.*

Tadqiqot va rejalashtirish: Bu bosqichda maqsad va talablar aniqlanadi. Masalan, sun'iy intellekt (SI) qaysi sohada ishlatilishi, qanday muammolarni hal qilishi va foydalanuvchilarga qanday qulayliklar yaratishi kerakligi belgilab olinadi.

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish: Sini tayyorlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar yig'ilishi, ularning sifati va to'g'riligi ta'minlanishi kerak. Bu ma'lumotlar mashinani o'qitish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Arxitektura va dizayn: Sining asosiy arxitekturasi va algoritmlari ishlab chiqiladi. Bu jarayonda dasturlash tillari, texnologiyalar va algoritmlar tanlab olinadi.

Dasturiy ta'minotni ishlab chiqish: Bu bosqichda asosiy kod yozilib, Sini turli vaziyatlarda sinovdan o'tkazish jarayonlari amalga oshiriladi.

Sinovdan o'tkazish va optimallashtirish: Sun'iy intellektning ishonchligi va samaradorligini ta'minlash uchun keng qamrovli sinovdan o'tkaziladi. Bu jarayonda nuqsonlar tuzatiladi va ishlash samaradorligi oshiriladi.

Foydalanuvchilarga taqdim etish: Tayyor mahsulot foydalanuvchilarga taqdim etilib, ularning fikr-mulohazalari asosida yanada takomillashtiriladi.

SI vositalari siz kiritgan mezonlar asosida javoblarni yaratish yoki asosiy vazifalarni bajarish uchun **mashinani o'rganishdan** foydalanadi. Bu javoblar uzun yoki qisqa shakldagi tarkibni umumlashtirish, yaratish, tasvirni tahrirlash, videoni tahrirlash, audio transkripsiya, kod satrlarini tekshirish va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin. SI bu bilan cheklanmasligi ham mumkin. Shuningdek, sun'iy intellektning uskunaviy vositalari deyarli barcha sohalarda qo'llaniladi. Iqtisodiyot sohasi ham bundan mustasno emas.

Sun'iy intellektning uskunaviy vositalarini loyihalashtirish iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi, innovatsion texnologiyalar iqtisodiy samaradorligini oshirish va turli sohalarda yangi imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Bunda quyidagi jihatlar o'z aksini topadi:

Ishlab chiqarish va logistika optimallashtirish: Avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarini samaraliroq qilishga yordam beradi;

Ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish: Katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilish orqali strategik qarorlarni qabul qilishga yordam beradi;

Innovatsiya va raqobatbardoshlik: Iqtisodiyotning turli sohalarida innovatsiyalarni rag'batlantiradi va raqobatbardoshlikni oshiradi (1-rasm).

1-rasm. SI bilan iqtisodiy samaradorlikni oshirish.

SI sotish vositalari yangi daromad o'sishini boshlashni istagan korxonalar uchun bebaho vosita bo'ldi. Ushbu vositalar sotuv jarayonining turli jihatlarini yaxshilash uchun SI

foydalanadi, yetakchi ishlab chiqarishdan tortib mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishgacha. SI savdo vositalarida daromad o'sishiga qanday yordam berishi mumkin deb o'ylasangiz, unda quyidagilarga e'tibor bering:

Yetakchi ballar ("reyting yulduzchalar") va malakasi: SI demografiya, onlayn xatti-harakatlar va brendingizni targ'ib qilish uchun mos auditoriyalarni tanlash kabi turli mezonlar asosida yetakchilarni tahlil qilishi va baholashi mumkin. Bu savdo guruhlari o'z sa'y-harakatlarini konvertatsiya qilish ehtimoli yuqori bo'lgan mijozlarga qaratishini, konversiya stavkalarini yaxshilashni va daromad olishni tezlashtirishini ta'minlaydi.

Potensial mijozlarni baholash va malakasini oshirish quyidagi platformalar orqali amalga oshirish mumkin:

- *HubSpot;*
- *Salesforce Eynshteyn yetakchi reytingi;*
- *Zoho CRM.*

HubSpot: HubSpot platformasi kompaniyalarga marketing, sotish, xizmatlar va mijozlar bilan tushunishni oshirish uchun kerak bo'lgan qisqa yo'ldoshlar va vositalarni taqdim etadi. HubSpot dasturiy ta'minotni onlayn marketing, sotish va xizmat ko'rsatish sohasidagi kompaniyalar uchun yanada osonlashtiradi. Bu platforma o'zaro aloqador dasturlar va qo'shimcha integratsiyalar orqali kengayishi mumkin, shuningdek qisqa kurslar va o'quv materiallari foydalanuvchilarni tayyorlashda yordam beradi.

Salesforce Eynshteyn yetakchi reytingi: "Salesforce Einstein" Salesforce platformasi uchun maxsus yaratilgan, ishlab chiqaruvchilar va xaridorlar bilan munosabatlarni o'rganish va baholash uchun ishlab chiqilgan bir qator intellektual avtomatik aniqlash, xom-ashyolarni taqdim etish xususiyatiga ega. Salesforce Einstein, matematik modellar, ma'lumotlar tahlili, tan olish algoritmlari va boshqa intellektual tajribalar asosida foydalanuvchilarning marketing, sotish va xizmatlar sohasida qaror qabul qilishlarini o'rganadi va takliflar beradi. Bu xususiyatlar Salesforce foydalanuvchilarini mijozlar bilan munosabatlarini yanada samarali boshqarishlariga imkon yaratadi.

Zoho CRM: Zoho CRM, korporativ mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish va avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan ommalashtirilgan CRM (Customer Relationship Management) dasturiy ta'minoti hisoblanadi. Bu platforma Zoho Corporation tomonidan ishlab chiqilgan, kompaniyalar uchun mijozlar bilan o'zaro iliq munosabatlarni oshirish, sotish amaliyotlarini boshqarish, xizmat ko'rsatishni amalga oshirishga marketing kompaniyalariga yordam beradi. Zoho CRM, ma'lumotlar va xabarnomalar tahlilini o'rganishga amaliy natija olishda qo'l keladi. Kompaniya faoliyatining natijalari va mijozlarning yo'nalishlari haqida tahlil qilish mumkin.

O'ziga yaqin mijozlar tajribaviy tavsiyasi: SI ga asoslangan chatbotlar va tavsiyalar berish mexanizmlari potensial va mavjud mijozlarga yuqori darajada moslashtirilgan kontent va mahsulot tavsiyalarini yetkazib berishi mumkin. Bu nafaqat mijozlar bilan ishlash tajribasini yaxshilaydi, balki sotish va o'zaro savso-sotix ehtimolini ham oshiradi.

O'ziga yaqin mijozlar sonini oshirish uchun SI quyidagi vositalari foydalaniladi:

- *Chatbotlar va virtual yordamchilar:* Intercom, Drift va IBM Watson Assistant kabi kompaniyalar tomonidan taqdim etilgan sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar real vaqt rejimida mijozlarga moslashtirilgan javoblarni, yordam berish taklifini, turli xil so'rovlarga javob berishi va foydalanuvchilarni boshqa turli jarayonlar orqali boshqaradi.

- *Elektron pochta marketingi platformalari:* Mailchimp va Campaign Monitor kabi elektron pochta marketing vositalari elektron pochta mazmunini, mavzu satrlarini va jo‘natish vaqtlarini o‘zlashtirish uchun SIDan foydalanadi, elektron pochta xabarlarini individual qabul qiluvchilarga tegishli bo‘lishini ta’minlaydi.
- *Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari:* Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 kabi CRM platformalari mijozlar ma’lumotlarini tahlil qilish, mijozlar bilan yanada samaraliroq muloqot qilishga, savdo, marketing va qo‘llab-quvvatlash guruhlarini uchun moslashtirilgan tavsiyalar berish uchun SIDan foydalanadi.
- *Marketingni avtomatlashtirish platformalari:* Marketo va Eloqua kabi marketingni avtomatlashtirish vositalari mijozlarni segmentlarga ajratish, kontentni o‘zlashtirish, mijozlarning xatti-harakati va afzalliklari asosida avtomatlashtirilgan marketing kompaniyalarini ishga tushurish uchun SI dan foydalanadi.
- *O‘zlashtirish mexanizmlari:* Dynamic Yield va Evergage kabi o‘zlashtirish mexanizmlari shaxsiy foydalanuvchi profillari va real vaqtda xatti-harakatlar asosida veb-sayt tarkibini, mahsulot tavsiyalarini va foydalanuvchi fikr-mulohazalarini sozlash uchun SIDan foydalanadi.

Sotish tahlili: SI ga asoslangan tahlil vositalari real vaqt rejimida savdo ko‘rsatkichlari haqida ma’lumot berib, savdo guruhlariga yaxshilanishi kerak bo‘lgan sohalarni aniqlashga va daromad maqsadlariga erishish uchun faol harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi (2-rasm).

2-rasm. Daromadni oshirish va uni boshqarish.

Sining savdo tahlili uchun quyidagi vositalar ishlatilishi mumkin:

- *InsightSquared:* sotish tahlili va daromad kuzatuv platformasi bo‘lib, u savdo ko‘rsatkich ma’lumotlarini tahlil qilish, bashoratlash, sotish strategiyalarini yaxshilash uchun amaliy tushunchalarni taqdim etish uchun SIDan foydalanadi;
- *Clari:* korporativ bizneslar uchun muhim ma’lumotlarni birlashtirish, avtomatlashtirish va tahlil qilishda yordam beruvchi bir vosita sifatida keng qo‘llaniladi. Bu platforma, kompaniyalar o‘z faoliyatlarini rivojlantirishi, maqsadlarni amalga oshirish va mijozlar bilan munosabatlarni o‘rganishida yordam beradi. U savdo jarayonini yaxshilash uchun bashoratli tahlil va savdoga oid tushunchalarni taklif etadi;

- *Domo*: Domo SI asosidagi savdo tahliliga ega biznes kuzatuv platformasini taklif etadi. Bu korxonalariga savdo ma'lumotlarini tahlil qilish, ish faoliyatini kuzatish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Bashoratli tahlil: SI muhim parametrlar yoki hisobotlarni ishlash orqali kasot bo'lib ketish mumkinligini yoki aksincha bo'lishini taxmin qila oladi. Ushbu ma'lumotlar korxonalariga o'zlarining sotish bo'yicha sa'y-harakatlarini samarali tarzda ustuvorlashtirishga va mijozlarning sonini kamayib ketmasligiga imkon beradi. SIning bashorat qiluvchi tahlil vositalariga SAS Advanced Analytics, RapidMiner, Alteryx, KNIME vositalari kiradi.

Ovoz va nutqni tahlil qilish: SI asosiy suhbat nuqtalari, his-tuyg'ulari va e'tirozlarini aniqlash uchun savdo qo'ng'iroqlarini yoki suhbatlarni tahlil qilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar savdo vakillariga yaxshi natijalarga erishish uchun o'z takliflarini va javoblarini moslashtirishga yordam beradi. Google Cloud Speech-to-Text, IBM Watson Speech-to-Text, Amazon Transcribe kabi vositalarni qo'llagan holda amalga oshirish mumkin.

SIning iqtisodiy yo'nalishlarni loyihalashtirishda asosiy e'tibor muammolarni aniqlash, samarali yechimlarni topish va foydalanuvchilar uchun qulay mahsulot yaratishga qaratiladi. Bunda innovatsion texnologiyalar, dasturiy ta'minot sifati va foydalanuvchi tajribasi muhim ahamiyatga ega. SI sotish vositalari biznesda daromadni o'sishiga oid yondashuvni inqilob qildi. Yuqoridagi kabi kuchli vositalar sotish jarayonini soddalashtirish va yaxshilash uchun sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanadi. Yetakchi ball va malakadan tortib, o'ziga yaqin mijozlarni jalb qilish, sotishni bashoratlash va avtomatlashtirilgan savdo elektron pochta xabarlarigacha, SI korxonalariga yanada samarali ishlash imkonini beradi.

SIning uskunaviy vositalari yordamida iqtisodiy sohani to'g'ri loyihalashtirish va uni qo'llash savdodagi rolini oshiradi, muntazam vazifalarni avtomatlashtirish, mijozlarga qimmatli tushunchalarni taqdim etish, dinamik narxlash strategiyalarini amalga oshirish va ilg'or savdo tahlillarini taklif qilish uchun kengaytiriladi. Bundan tashqari, bashoratli tahlillar eng istiqbolli yo'nalishlarni aniqlashga va sotish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi, natijada savdo davrlari qisqaradi va konvertatsiya stavkalari yuqori bo'ladi. Ovoz va nutqni tahlil qilish vositalari suhbatlar va mijozlarning o'zaro munosabatlari haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etish orqali savdo guruhlarini yanada kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muminov, Bahodir, and Sanjar Muxamadiyev. "DEFINING THE CLASS OF REGULAR SETS." CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS) 1.3 (2022): 6-11.
2. Muminov, B. B., and U. B. Bekmurodov. "IDEF models and innovative system for search data in stochastic information environment." 2020 IEEE 14th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT). IEEE, 2020.
3. Kakhorov, A. "OG'ZAKI MULOQOT TIZIMLARINI ISHLAB CHIQISH UCHUN NORAVSHAN QOIDALARGA ASOSLANGAN EVOLYUTSION KLASSIFIKATORLARNING QO'LLANILISHI". DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 1, no. 2, Aug. 2023, pp. 108-15, <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v1i228>.
4. Кахоров, А. "ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА (NLP) НА ОСНОВЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО И СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТАКЖЕ ЧАСТЕРЕЧНОЙ

РАЗМЕТКИ." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.

5. Кахоров, А. "ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА (NLP) НА ОСНОВЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО И СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТАКЖЕ ЧАСТЕРЕЧНОЙ РАЗМЕТКИ." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
6. Mo'minov, Bahodir, and Elyor Egamberdiyev. "MULTITIPLI MA'LUMOTLARGA INTELLEKTUAL ISHLOV BERISH." DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1.2 (2023): 43-46.